

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

The emotional experiences of History and Dance students at the National University of Costa Rica during the emergency remote teaching process (ERDE) as a result of the Covid-19 pandemic

Sofía Bolaños Ulate¹
Delia Tamara Fuster Baraona²
Yocelyn Miranda González³
Tatiana Mora Solís⁴

Resumen: Debido al COVID-19; con respecto a la educación en Costa Rica, debieron implementarse estrategias para solventar los desafíos. El objetivo de investigación fue analizar las vivencias emocionales de estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica en el proceso educativo de la Educación Remota de Emergencia (ERDE) producto de la pandemia en los años 2020-2021. El análisis se guió por tres categorías; vivencias, emociones y percepciones. Utilizando metodología cualitativa y diseño fenomenológico se entrevistó a seis estudiantes de cada carrera. Algunos resultados respecto a las vivencias son aumento en la carga académica, flexibilidad de horarios, y desvinculación social. En cuanto a emociones se encuentran estrés, ansiedad, incertidumbre, soledad y desilusión; respecto a las percepciones, el principal hallazgo fue el impacto de la interacción entre el entorno y el estudiantado, así como el papel primordial de las emociones en la construcción de percepciones.

Palabras clave: aprendizaje virtual; Danza; Educación Superior; emociones; Estudios Sociales; Historia.

Abstract: Due to COVID-19 educational strategies had to be implemented to respond to the challenges in Costa Rica. The goal of this research was to analyze the emotional experiences of students from the History and Dance majors of the National University of Costa Rica in the educational process of Emergency Remote Education (ERDE) because of the pandemic in the years 2020-2021. The analysis was guided by three categories: experiences, emotions and perceptions. Using qualitative methodology and phenomenological design, six students from each major were interviewed. Some results regarding the experiences were an increase in academic load, flexibility of schedules, and social disengagement. Regarding the emotions, there are stress, anxiety, frustration, loneliness and disappointment; respect to perceptions, the main finding was the impact of the interaction between the environment and the student body, as well as the primary role of emotions in the construction of said perceptions.

Keywords: emotions; Dance; Higher Education; History; Social Studies; virtual learning.

¹ Costarricense. Licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Sede Central «Omar Dengo», Heredia, Costa Rica. Investigadora independiente. Correo: sofibolanos96@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8729-7277>

² Chilena. Ph.D en Lifespan Developmental Psychology, Docente de la Universidad Nacional de Costa Rica. Correo: delia.fuster.baraona@una.cr ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1326-4788>

³ Costarricense. Licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Sede Central «Omar Dengo», Heredia, Costa Rica. Investigadora independiente. Correo: mirandagpsicologa@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7395-3181>

⁴ Costarricense. Licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Sede Central «Omar Dengo», Heredia, Costa Rica. Investigadora independiente. Correo: tmorasolis@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5613-8066>

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

Introducción

La pandemia por COVID-19 provocó cambios sociales, económicos y educativos. Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2020) identificó complicaciones psicológicas debido a la pandemia, por lo que fue importante analizar el impacto emocional en jóvenes, donde según Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (2020) y UNICEF (2020), señala que la población de 13 a 35 años es la más afectada por la ansiedad y el pesimismo ante el futuro después de la pandemia.

En Costa Rica, la pandemia incrementó la brecha de acceso a la educación superior derivada de problemas de conectividad y falta de espacios adecuados para recibir clases virtuales; y la población más afectada fue la de zonas rurales. En la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), en 2020, “el 65% de los hogares de estudiantes fueron afectados económicamente” (Programa Estado de la Nación, 2021, p. 274).

Para continuar con la educación, en marzo de 2020, la UNA migró a un modelo educativo con apoyo tecnológico, denominado “presencialidad remota”, generando vacíos como la interacción docente-estudiante y vinculación entre pares. Debido a esto, la UNA desarrolló un proceso de adaptación en sus estrategias didácticas y apoyó al estudiantado en el acceso a la tecnología, para continuar con el proceso educativo desde la (ERDE).

Considerando el contexto de pandemia y los antecedentes en el tema, esta investigación tuvo como objetivo analizar las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la UNA en el proceso educativo de la ERDE producto de la pandemia por COVID-19 en 2020-2021.

Marco Teórico

Referente Conceptual

A lo largo de su proceso de aprendizaje, el estudiantado tiene distintas experiencias que les generan una diversidad de emociones que varían según los sistemas educativos, métodos de enseñanza, exámenes, la cultura y realidad escolar en que estuvo inmerso. De acuerdo con Hascher (2010) existen dos características que componen el aprendizaje:

1. El aprendizaje es en gran medida social: Las relaciones entre el personal docente y el estudiantado están mediadas por discusiones, conversatorios, sesiones de consultas y el grupo está presente.
2. Cada estudiante cuenta con su historia personal de aprendizaje que conforma su autoconcepto académico: Cada individuo trae consigo experiencias educativas positivas, negativas y ambivalentes, que generan actitudes hacia el aprendizaje.

Enseñanza remota de emergencia (ERDE)

Debido a la pandemia por COVID-19, en la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, se implementó el Modelo ERDE, con el fin de mantener las clases, las cuales ya no podían ser presenciales, recurriendo a su adaptación con apoyo tecnológico (Montes Rodríguez *et al.*, 2020). Dicho modelo incluye lecciones sincrónicas y asincrónicas: ambos tipos completamente virtuales.

Emociones en el proceso educativo

Las emociones son moduladoras del aprendizaje, donde algunas actividades didácticas pueden producir mayor interés incidiendo de forma favorecedora; o, por el contrario, de manera negativa, afectando la capacidad para aprender, haciendo el proceso más complejo (Ruiz Martín, 2020). El proceso educativo como tal comprende la interrelación entre la cognición y la emoción; donde el aprendizaje está mediado mayormente por las emociones y en una menor medida por el razonamiento constituido en la obtención de objetivos (García Retana, 2012).

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

La forma en que la persona interpreta la realidad (cognición), determina en gran parte las experiencias emocionales que va a tener (Schutz et al., 2006). Como señalan estos autores, las experiencias emocionales se componen del intercambio entre la emoción y el ambiente, en este caso el aula, de quiénes están, si tienen disponibilidad, qué están realizando, por qué, en qué lugar y en qué momento se está haciendo; estos elementos de la clase van a definir las emociones del estudiantado.

Asimismo, las emociones derivadas de las relaciones entre estudiantado y personal docente determinan en gran medida el aprendizaje y el desempeño estudiantil. La influencia negativa o positiva va a depender de la intensidad que tengan las emociones. De manera que a mayor intensidad tenga una emoción, mayor será el impacto que ésta ejerza sobre el aprendizaje (Ruiz Martín, 2020).

Las emociones son reacciones intensas, afectivas y fisiológicas que surgen de forma repentina y temporal (García Retana, 2012; Ruiz Martín, 2020) como respuesta a un objeto, situación específica o estímulo (Ruiz Martín, 2020; Schutz et al., 2006). Por lo que las emociones se manifiestan por medio de las conductas (Ekman, 1992; García Retana, 2012).

Vivencias en la presencialidad remota

Las vivencias en torno a la ERDE suelen ser variadas y dependen de los contextos en los que se encuentra inmerso el estudiantado, ya que pueden contar o no con el espacio, recursos físicos y tecnológicos para las clases en línea, e incluso también influye si hay otras personas en sus casas al momento de recibir las clases, ya que podrían interferir con la atención (Al-Nofaie, 2020; Özüdoğru, 2021).

Asimismo, en el contexto de pandemia por COVID-19 en el cual hubo una ruptura de la cotidianidad, es esperable que surjan consecuencias a nivel de salud mental como situaciones de ansiedad, depresión e incertidumbre (Fernández, 2020; Organización Mundial de la Salud, 2003; Wang et al., 2020). Por esto, se destaca una necesidad de desarrollar habilidades como inteligencia emocional, autocontrol, empatía, autoestima y gestión del estrés (Fernández, 2020; Herrera Corona et al., 2009).

Por otro lado, los medios electrónicos modifican la interacción entre estudiantes y docentes, pueden facilitar la transmisión de información entre las partes y permitir que intercambien ideas y se evacuen dudas aún en la distancia (Herrera Corona et al., 2009). Sin embargo, con el uso de la tecnología, en algunas ocasiones no se llega a conocer al personal docente y tampoco a las compañeras y los compañeros de clases si no se encienden las cámaras por ejemplo (Herrera Corona et al., 2009); de ahí la importancia de generar en la virtualidad espacios de cercanía entre docente y estudiantado, fortaleciendo la pertenencia de grupo, contribuyendo a desarrollar vínculos afectivos (Moreira y Delgado, 2015).

Las percepciones

Las percepciones son el proceso donde intervienen la cognición y la conciencia, el reconocimiento, la interpretación y la producción de significados de lo percibido del entorno físico y social. Se interponen procesos psíquicos como “el aprendizaje, la memoria y la simbolización” (Vargas Melgarejo, 1994, p. 48).

La relación entre percepción y emoción radica en las atribuciones emocionales; la cual consiste en preguntarse sobre el origen de situaciones o conductas ocurridas encontrándoles explicación (Garcés et al., 2006). Las percepciones representan lo que hay en la conciencia, elemento esencial para la construcción de nuevos conocimientos a través de la mediación entre el mundo interno del individuo y el exterior, utilizando la capacidad reflexiva (Rosales, 2015).

Existe una forma de análisis simple de las percepciones, relacionada con las situaciones en las que el individuo actúa respondiendo a un rol específico (situación de acción) (Arias, 2006); en consecuencia, fuera de ese rol esperado, las acciones del individuo son menos predecibles mientras que la situación diagnóstica produce un análisis global de la persona apartándose

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

situaciones y roles permitiendo impresiones más integradas e individualizadas y juicios más exactos.

Sobre las metas y objetivos al momento de construir una percepción, Arias (2006) afirma que existen, al menos, tres categorías: probar o confirmar la utilidad, comprender las causas del estímulo, y determinar si el estímulo percibido se ajusta a las normas o reglas que el individuo conoce.

Finalmente, en la educación, el individuo no es un simple reproductor de percepciones, sino un creador donde los estímulos experimentados ponen constantemente a prueba la capacidad creativa, a partir de conocimientos previos.

Metodología

Enfoque y diseño de investigación

La investigación es cualitativa con un diseño fenomenológico, ya que se pretendió comprender el fenómeno a partir de la percepción que tuvo la población participante acerca del proceso educativo durante la pandemia por COVID-19 en los años 2020-2021. De acuerdo con Taylor y Bodgan (1987), se intentó conocer la realidad tal como estas personas la experimentaron.

Procedimientos para la selección de participantes

La selección de las personas participantes se realizó con el fin de analizar las vivencias, las emociones y las percepciones experimentadas por el estudiantado tanto de una carrera práctica como de una carrera teórica.

Para acceder a la población participante, el equipo investigador realizó un primer contacto con individuos conocidos interesados en participar y, que cumplieran con los criterios de inclusión; además, se les solicitó recomendar a otros.

Se contó con la participación total de 12 personas, 6 de la carrera de Historia y 6 de la carrera de Danza. De estos, se buscó un hombre y una mujer que cumplieran con cada perfil; se encontraron, en total, 3 hombres y 3 mujeres en cada carrera.

Criterios de inclusión

1. Ser estudiante de las carreras de Historia o Danza de la Sede Omar Dengo de la UNA en el año 2020-2021.
2. Tener al menos tres cursos matriculados al momento del cambio de las clases presenciales a virtuales en el año 2020 de la Sede Omar Dengo de la UNA.
3. Estar cursando como mínimo el tercer año de su carrera (cuarto ciclo) en la Sede Omar Dengo de la UNA al momento de realizar la investigación.
4. Contar con al menos uno de los perfiles definidos para la población participante. Tales perfiles son:
 - a. Ser estudiantes de tiempo completo, que no trabajaran o si lo hacían que fuera menos de 10 horas por semana, sin hijos ni dependientes, en el año 2020.
 - b. Personas que cursaran al menos tres cursos de su ciclo académico, que trabajaran más de 10 horas por semana, sin hijos ni dependientes en el 2020-2021.
 - c. Individuos que cursaran al menos tres cursos de su ciclo académico, que no trabajaran o si lo hacían que fuera menos de 10 horas por semana, que fueran madre/padre de familia o tuvieran dependientes en el 2020-2021.

Técnicas de recolección de datos

Se utilizó la entrevista semiestructurada, ya que se buscó fomentar la expresión oral sobre las experiencias (Taylor y Bogdan 1987). Estas fueron grabadas en formato de audio, se realizaron en forma presencial con una duración promedio de una hora y en una sola sesión dentro del Campus Omar Dengo de la UNA.

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

Sistematización y análisis de la información

El análisis consistió en ordenar la información producto de la recolección directa de los datos. Se utilizó la estrategia de análisis fenomenológico interpretativo, siguiendo los pasos indicados por Smith et al. (2009):

- Paso 1. Transcripción, lectura y relectura de los datos: Se realizó la transcripción y lectura de las entrevistas semiestructuradas aplicadas; cuyo foco de atención fue centrarse en lo que la persona informante expresó, profundizando detalles, contradicciones o paradojas.
- Paso 2. Anotación inicial: Se incorporaron comentarios según el significado de las palabras. Estos comentarios fueron descriptivos (énfasis en lo narrado como importante), comentarios lingüísticos (uso de metáforas, tono, pausas), y comentarios conceptuales/interpretativos (se formularon preguntas para reflexionar, discutir y limpiar ideas).
- Paso 3. Desarrollo de temas emergentes: Se trabajó con los comentarios generados en el paso 2 y no con la transcripción en sí. Permitiendo establecer temáticas.
- Paso 4. Búsqueda de conexiones entre temas emergentes: Se realizaron dos mapas, uno por cada carrera, de acuerdo como el equipo investigador entiende que los temas se interrelacionan.
- Paso 5. Pasar las siguientes entrevistas: Los procedimientos indicados en los cuatro pasos anteriores se realizaron para cada entrevista semiestructurada.
- Paso 6: Buscar patrones entre entrevistas: Se buscaron patrones, diferencias y similitudes entre los casos, para obtener temas macro.

Descripción de categorías de análisis

La información obtenida se analizó según las siguientes tres categorías de análisis:

- Vivencias del proceso educativo en tiempo de pandemia por COVID-19: Experiencias cotidianas significativas del proceso educativo en relación con el cambio de la presencialidad a la ERDE.
- Emociones asociadas al proceso educativo en tiempo de pandemia por COVID-19: Carga emocional, estados de ánimo y emociones que experimentó el estudiantado con respecto al cambio de la presencialidad a la ERDE en los años 2020-2021.
- Percepciones acerca de la ERDE derivadas de la pandemia por COVID-19: Interpretaciones, opiniones o juicios que las personas tuvieron de la ERDE, así como ventajas y desventajas que identificaron sobre esta durante los años 2020-2021.

Criterios para garantizar la calidad de la información

Se trabajó con los tipos de triangulación, establecidos por Okuda y Gómez (2005):

- Por vinculación teórica: Las teorías sirvieron como eje de análisis de los resultados obtenidos.
- De investigadores: El equipo investigador realizó análisis de datos de manera independiente para luego analizar y comparar los hallazgos.

Consideraciones éticas para la protección de los participantes de la investigación

Se firmó un consentimiento informado para proteger a la población participante en cumplimiento con los artículos de la Ley 9234 previo proceso de aprobación con el Comité Ético Científico de la UNA para garantizar la confiabilidad ética y científica de la investigación. Para efectos del presente artículo, se usan nombres ficticios para hacer referencia de la información obtenida.

Discusión de resultados

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

Vivencias del proceso educativo en tiempo de pandemia por COVID-19

Lo que comparten ambas carreras

La vivencia más destacada en el estudiantado de Danza e Historia fue que la carga académica aumentó en el periodo 2020-2021; se les asignó una mayor carga de actividades que las que se realizaban antes de la pandemia. Esto conllevó a que algunas personas sintieran estrés, ya que les abrumó esta sobrecarga y se les hizo difícil sobrellevarla, comentaron por ejemplo que *Al inicio fue súper complejo, porque fueron adelantando de todos los cursos, de todas las situaciones teóricas que habían [sic] en cuanto a un curso* (Benjamín, estudiante de Danza). Lo descrito refleja cómo las actividades de las clases inciden en las emociones del estudiantado, de manera tal que el proceso de aprendizaje se vea favorecido o afectado (Ruiz Martín, 2020).

En cuanto al uso de plataformas digitales, aspectos como grabar las clases puede ser un buen recurso, ya que permite aclarar dudas al poder retomar lo aprendido (Al-Nofaie, 2020; Muthuprasad *et al.*, 2020), lo que fue señalado por algunas personas estudiantes. Por otro lado, también expresaron que, al tener las clases grabadas, no pusieron tanta atención porque después podían revisarlas; habiendo menor esfuerzo en participar.

Con respecto a las relaciones entre pares y con el personal docente, de acuerdo con Herrera Corona *et al.* (2009), el contacto que se da por medio de la tecnología llega a ser, en ocasiones, descrito como impersonal. Varias personas, mencionaron que, al no encender las cámaras, la mayoría del tiempo se percibía lejanía y sensación de no conocer a sus compañeros y compañeras. No obstante, para ciertas personas estudiantes sus relaciones previas se mantuvieron e incluso mejoraron con la virtualidad.

En otro sentido, entre las implicaciones del cambio a la modalidad ERDE, en ambas carreras hubo estudiantes con complicaciones tecnológicas, tales como: dificultad de conectividad, que en su zona de residencia hubiera poca señal por tener que cambiar de la ciudad a un ambiente rural o no contar con los recursos tecnológicos necesarios. Celeste (estudiante de Historia) manifestó: *Yo soy de un lugar muy largo y normalmente allá el internet no es bueno, no hay una buena señal de internet; entonces era muy complicado conectarme a clases, y había esa brecha de desigualdades, yo no tenía las mismas herramientas que otros compañeros tenían.*

En la carrera de Danza se presentó escasez de recursos que hicieron más compleja la práctica de las técnicas de esta disciplina, tales como barras y suelos especiales, teniendo que utilizar otros elementos, como sus camas. Algunas personas explicaron tener dificultades para realizar los ejercicios frente a una pantalla y tener que mostrar su cuerpo entero.

En la carrera de Historia, varias personas expresaron que al estar mucho tiempo en sus casas perdieron el contacto con otras; llegando a desarrollar dependencia de las redes sociales y presentar afectaciones físicas, como dolor de espalda, por estar durante horas sentadas frente a una pantalla. Lo anterior evidencia cómo el contexto, el acceso a la tecnología y el uso de las plataformas digitales pueden llevar a una diversidad de vivencias en el estudiantado, ya sea positivas o negativas en el desarrollo del aprendizaje.

En ese sentido, acerca del impacto de la ERDE sobre el desempeño académico, varias personas estudiantes de Historia y Danza explicaron tener más disciplina con sus clases, o bien no percibir cambio alguno en esta área: Felipe (estudiante de Historia) señaló que tuvo más participación en clases en la virtualidad: *En mi caso, creo que mi desempeño en ese sentido fue bueno.* Sin embargo, para otras sí hubo afectación en la motivación, estrés por la carga académica, la falta de contacto humano y no sentirse físicamente en las clases; todos estos elementos llevaron a que hubiera menor interés en participar de estas.

Considerando todo lo anterior, se confirma lo señalado por García Retana (2012) al indicar que el estudiantado está inmerso en un contexto sociocultural determinado, de manera que cada persona presentó afectaciones o beneficios con respecto a la virtualidad según su contexto.

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

Vivencias particulares en Danza

El estudiantado de Danza manifestó sentir incertidumbre con el comienzo de la ERDE, porque esta es una carrera altamente práctica y, al implementar la modalidad virtual, se dio una modificación importante en la forma habitual que se desarrollaba la carrera: *“El entrenamiento no era igual, porque no se estaban cumpliendo como todas las horas, además de que hubo una reducción en las posibilidades de movimientos que podíamos hacer”* (Julia). Esto concuerda con Fernández (2020), la Organización Mundial de la Salud (2003) y Wang *et al.* (2020), quienes establecen que el contexto de pandemia por COVID-19 implicó una ruptura de la cotidianidad, lo que originó la presencia de ansiedad e incertidumbre, como se describe a profundidad más adelante.

Algunas personas expresaron que, gracias a la virtualidad, desarrollaron autonomía en su aprendizaje. Esto se debe a que en las clases presenciales solían ver lo realizado por sus pares, compararse, mientras que en la virtualidad se centraron más en sí mismos. Al respecto, Juan mencionó: *Usted no tiene chance de ver lo que está haciendo el compañero, usted tiene que fijarse en lo que está haciendo uno, verdad, entonces eso es lo que yo le rescato a la virtualidad, que me dio como esa independencia a ver a otros compañeros.* Algunos buscaron información en internet para reforzar contenidos de las clases. Lo que evidencia que la modalidad virtual causa, en ocasiones, que el estudiantado se encargue de su propio aprendizaje, adquiriendo un rol activo (Herrera Corona *et al.*, 2009 y Muthuprasad *et al.*, 2020).

Asimismo, hubo un impacto en el aprendizaje, ya que, en comparación con la presencialidad, la carrera de Danza avanzó menos con el contenido de los cursos. Algunas personas docentes se mostraron inseguras sobre cómo impartir las clases por medio de recursos tecnológicos, resaltando dificultades en la adaptación a la virtualidad. Al respecto, Lovón y Cisneros (2020) establecen que la calidad de la educación virtual puede verse afectada por la inexperiencia del profesorado al desarrollar las lecciones virtuales.

Finalmente, de acuerdo con Hascher (2010), el aprendizaje es social en gran parte, por lo que la interacción entre docentes y estudiantes puede influir en las vivencias y, por ende, en las emociones del estudiantado. Las personas estudiantes de Danza explicaron que la relación con el profesorado fue más cercana durante las clases virtuales, contando así con mayor acompañamiento, escucha y facilidad de comunicación, lo que pudo haber influido positivamente en la adaptación a la modalidad.

Vivencias particulares en Historia

Las vivencias de la ERDE en Historia fueron variadas, para algunas personas más negativas, en el sentido de que sintieron incertidumbre durante todo el proceso, falta de socialización con sus pares y poco dinamismo de las clases. Para otros individuos fue positivo, indicando tener gusto por la modalidad, participar más en clases, contar con mayor tiempo libre para realizar trabajos, dormir más y hacer otras actividades personales, al respecto Mario comentó *El cambio de la virtualidad me ayudó mucho, la verdad, porque siento que tenía más tiempo para hacer mis cosas*

Sin embargo, varias personas manifestaron que hubo una pérdida de contenidos, lo que influyó en su motivación y afectó su desempeño académico. Señalaron además que hubo cursos en específico en los que no aprendieron nada y que significó un descenso en la calidad académica con la ERDE, como se puede ver en lo dicho por Pablo: *El cambio de modalidad presencial a virtual influyó profundamente en un aspecto negativo. Si usted me pregunta ¿qué aprendí en Historia Moderna? yo no le puedo decir, porque ¡no aprendí absolutamente nada! Entonces, ¡yo sí creo que el descenso académico fue garrafal!* Esto refleja la importancia de que el personal docente desarrolle metodologías de enseñanza acordes con las necesidades del estudiantado y la educación superior con la modalidad virtual, de manera que esta se pueda implementar de la mejor manera posible (Lovón y Cisneros, 2020; Muthuprasad *et al.*, 2020).

Finalmente, en cuanto a la relación con el personal docente, la tecnología permitió una mayor comunicación entre estudiantes y docentes, ya que facilitó su interacción al poder aclarar

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

dudas. Esto concuerda con Herrera Corona *et al.* (2009), quienes plantean que el uso de medios digitales facilita, en ocasiones, la comunicación entre profesorado y alumnado, pues permite que se intercambien opiniones entre ambas partes, de forma sencilla.

Esta facilidad de la comunicación se observó también en un estudiante que, en conjunto con sus pares, buscó formas de reunirse y compartir, lo cual fue un aspecto positivo facilitado por la tecnología, ya que pudieron mantener sus relaciones y amistades previas a la pandemia. Esto constituye un ejemplo claro de lo que Moreira-Segura y Delgadillo-Espinoza (2015) entienden como la relevancia de crear espacios de cercanía en la virtualidad, tanto entre estudiantes como con docentes.

Emociones asociadas al proceso educativo en tiempo de pandemia por COVID-19

Lo que comparten ambas carreras

A nivel general tanto el estudiantado de Historia como el de Danza presentaron incertidumbre ante la crisis del Covid-19, ya que no tenían conocimiento de cuándo se regresaría al modelo de la presencialidad y por la inmediatez en que se adoptó el modelo de presencialidad remota. Al respecto, Fiorela (estudiante de Danza) expresó: *La verdad yo sentía como mucha incertidumbre, lo que decían era que era una semana, luego un mes, luego dos meses y así.* Castellano *et al.* (2021), García Retana (2012) y Schutz *et al.* (2006) explican que la incertidumbre es afectiva, profunda y repentina, manifestada por la persona cuando enfrenta una situación de sorpresa. Además, González-Fernández (2020) señala que la situación emergente de COVID-19 en el 2020 fue totalmente inesperada para el contexto educativo.

Igualmente, resulta importante mencionar que el alumnado presentó emociones tales como tristeza, miedo, frustración, duda, preocupación, desánimo, soledad, desilusión, nostalgia e insatisfacción con el desarrollo de la virtualidad. Felipe (estudiante de Historia) manifestó: *Yo recuerdo un momento muy triste, verdad, en el que nos hicieron una gira virtual al [río], al Archivo Arquidiocesano de la Curia y es como ¡yo quería ir y ver los archivos ahí!* De estas, tristeza y miedo son emociones básicas y universales (Ekman, 1992; Ekman, 2016).

García Retana (2012) describe estas emociones como negativas ya que son constituidas como poco satisfactorias para la persona que las experimenta. Asimismo, Hascher (2010) destaca que las emociones son percibidas de acuerdo con el significado que el alumnado da a la situación que enfrenta dentro del ambiente educativo.

Por lo tanto, las vivencias emocionales son variadas y dependen del proceso personal de cada estudiante. Por esto es indispensable analizar el papel de las emociones en el estudiantado con respecto a la virtualidad primero en la carrera de Danza y posteriormente de Historia.

Emociones particulares en Danza

Al ser Danza una carrera práctica, el cambio a la virtualidad generó en el estudiantado tanto de primer ingreso como quienes tenían más tiempo formándose, emociones de desilusión y desmotivación. Esto sucedió porque tenían la ilusión de aprender la mayor cantidad de técnicas y vivenciar la vida universitaria de forma presencial. No obstante, debido a la pandemia por COVID-19, la enseñanza de dichas técnicas fue limitada; tanto así que Ricardo mencionó que tenía *Toda una imagen de cómo iba a ser mi universidad desde un principio, y se me vino abajo todo.* Por lo que, de acuerdo con Al-Nofaie (2020), Durán (2015) y Portillo *et al.* (2020), puede haber cierta nostalgia por las clases presenciales.

Para el estudiantado de Danza significó un gran cambio ya que tuvieron que adaptarse y aprender por medio del uso de la tecnología; afectando su percepción acerca de la danza y cómo desenvolverse en el contexto educativo y artístico desde sus casas u otros lugares; en palabras de Fiorela: *No era lo mismo, o sea estar en la casa, en un espacio reducido ahí.* Se perdió la dinámica de la clase presencial más interactiva. A partir de esto, Schutz *et al.* (2006) resalta que el alumnado necesita de un espacio físico concreto y de la interacción con otras personas, para que haya un aprendizaje apropiado. Esto ocurre porque de acuerdo con el ambiente en que se

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

está, surge determinada emoción; como en este caso que el aula juega un papel fundamental (Schutz et al., 2006).

También, el estudiantado de Danza presentó desmotivación por la reiteración de contenido teórico y práctico, y se disminuyó la atención en clase ya que algunas personas se distraían con mayor facilidad, como Julia *yo podría estar en mi casa, tendiendo la ropa con la compu ahí, que era lo que yo hacía, igual poniendo atención, tal vez no tan concentradamente;* o debían compartir sus lugares de estudio con otros individuos. Esto puede estar relacionado con lo establecido por Ruiz Martín (2020) al señalar que la persona estudiante se esfuerza más e intenta prestar mayor atención en clase solo si está motivada, algo que no sucedió con el alumnado de Danza.

Igualmente, la desmotivación, fue una constante en el estudiantado de Danza en el 2020-2021 provocando que estos individuos se preguntaran sobre la proyección futura de su carrera profesional. Como explica Delgado-Esquivel (2020) “ninguna persona artista estaba preparada para sobrevivir en un contexto que intenta respirar desde una pantalla” (p. 88). Por eso, como indican Schutz et al. (2006), las emociones están reguladas por el proceso de reflexión que hace la persona según sus creencias sobre la realidad.

Asimismo, el estudiantado experimentó ansiedad y estrés, a causa de la alta carga académica que recibieron por tener que crear mayor cantidad de propuestas artísticas de manera individual. Ricardo manifestó: *La edición después del video y todo eso quitaba mucho tiempo, y era mucha carga y estrés también.* Al respecto, cabe señalar que tanto la ansiedad como el estrés aparecen cuando la persona debe hacerle frente a una situación que le parece amenazante (Sierra et al., 2003), llegando a afectar el estado emocional y el desempeño del alumnado (Ruiz Martín, 2020).

Sin embargo, la mayoría del estudiantado de Danza recalcó que tuvo un proceso de adaptación y mayor disciplina personal con rutinas propias para practicar las técnicas aprendidas, como en el caso de Julia *para mí cuando fue virtual, siento que de alguna forma tuve más disciplina.* Entonces, pudo surgir la motivación en el estudiantado de Danza, ya que esta es el impulso que el individuo necesita para mantener una conducta en el tiempo con objetivos concretos específicos, como en este caso con el establecimiento de rutinas diarias (Ruiz Martín, 2020).

Por consiguiente, se refleja un proceso de autogestión de emociones por parte del estudiantado de Danza, porque al comienzo de la virtualidad hubo desmotivación, pero después surgió la motivación a nivel personal. En palabras de Juan *la virtualidad me ha ayudado en ese proceso, verdad, porque ahora yo sé cómo autogestionarme.*

De acuerdo con Ruiz Martín (2020) la motivación está comprendida por el valor subjetivo (importancia de obtener nuevo conocimiento con las técnicas de danza); y las expectativas de consecución (creencias y seguridad de lograr el aprendizaje) en este caso de Danza de alcanzar una mayor autopercepción del cuerpo y movimiento en el espacio.

Emociones particulares en Historia

El estudiantado de Historia expresó, en primer lugar, sentir desmotivación durante las clases virtuales porque sentían que no estaban aprendiendo de la misma forma que en la presencialidad. Sellan Naula (2017), explica que cuando aparece la desmotivación, el estudiantado tiende a bloquearse y generar cierta resistencia a aprender, aspecto que puede haberse relacionado con la carrera de Historia. También, podría haber añoranza por la presencialidad (Al-Nofaie, 2020; Durán, 2015; Portillo et al., 2020).

No obstante, con respecto a las emociones y la virtualidad, un estudiante declaró sentirse feliz con esta modalidad y valorar las ventajas que esta ofrecía en cuanto a la organización del tiempo y descanso, como el caso de Mario al mencionar *¡La verdad, estaba muy feliz! [ríe] no me lo tomé tan en serio.* Esto podría hacer referencia a que tuvo motivación, ya que, si la persona se esfuerza con el estudio, significa que se siente motivada y el aprendizaje es mayor (Ruiz Martín,

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

2020). Entonces, se podría decir que las emociones influyen en las maneras en que se alcanza el aprendizaje, más allá del logro de los objetivos educativos (García Retana, 2012).

En segundo lugar, el estudiantado señaló desmotivación por la entrega masiva de trabajos académicos, al respecto Fernanda explicó *muchos profesores no eran conscientes de la carga, de las, de las cosas que nos estaban poniendo verdad, que trabajitos chiquititos, según ellos, pero que realmente demandaban mucho tiempo*; y reducción de la dinámica entre estudiante y docente. Asimismo, la desmotivación estuvo relacionada a la disminución de interrelación entre pares, provocando que el alumnado se sintiera solo y con la necesidad de tener una mayor convivencia a nivel vincular, socioemocional y afectiva. En palabras de Patricia: *Me sentí muy sola porque para mí las clases no era solo ir a escuchar a fulanito de tal hablar, era estar con mis amigas, era reírme, era salir*.

Por lo tanto, resulta fundamental la interacción directa tanto entre el profesorado con estudiantes como entre pares, ya que según Hascher (2010) el aprendizaje debe ser dinámico, con un acompañamiento sólido, generando un sentido de grupalidad y pertenencia. Aspectos que pudieron haber cambiado con la virtualidad ocasionando una percepción negativa por parte del estudiantado sobre su proceso de aprendizaje.

Por otro lado, con el desarrollo de las clases virtuales, el estudiantado manifestó sentir estrés, presión y ansiedad por varias causas. Dentro de ellas, por la difícil adaptación de estar frente a una computadora la mayoría del tiempo y tener dificultades de conexión. Al respecto, Celeste manifestó: *Me sentía como llena de estrés, me sentía como presionada, porque quizás otros compañeros sí podían unirse a la clase, a cierta hora y yo no*.

Asimismo, los límites entre el espacio para la familia y el estudio se volvieron más difusos ya que el estudiantado de Historia lidiaba con problemas familiares y académicos, aumentando los niveles de estrés y ansiedad, como el caso de Pablo al expresar que *Mi mamá trabaja en teletrabajo y mi papá tiene consultorio en la casa. Entonces los dos convivían y se agarraban y yo en clases o a veces exponiendo. Eso me ponía de mal humor, me iba a usar el teléfono perdiendo la clase, debido al estrés*. Por lo tanto, es necesario comprender que el estrés y la ansiedad, aparecen cuando la persona enfrenta situaciones que le parecen amenazantes ocasionando tensión, frustración, aburrimiento, mal humor y un bajo rendimiento en la vida cotidiana (Sierra, et al., 2003).

También, es importante señalar que puede presentarse la depresión, pues, aunque no se pretende asegurar que tuvo una relación directa con las clases virtuales en el periodo 2020-2021, fue expresada por un estudiante de Historia al manifestar sentirse encerrado en su casa y tener que lidiar con la virtualidad, *Me dio depresión por sentirme encerrado* (Pablo). Aunque no se desea hacer una relación directa con las características de la depresión, algunas fueron manifestadas por el estudiantado de la carrera, tales como soledad, mal humor, sensación de inutilidad, problemas de atención y percibir el proceso educativo de manera negativa.

No obstante, el aprendizaje depende de cada persona, de sus competencias y cómo se visualizan en el presente y en el futuro (Serrano Barquín et al., 2013). Así sucedió con las personas entrevistadas, quienes debieron reflexionar cómo podían continuar preparándose profesionalmente y alcanzar sus objetivos.

Percepciones acerca de la ERDE derivadas de la pandemia por COVID-19

Lo que comparten ambas carreras

Arias (2006), sitúa al individuo como creador de percepciones, poniendo a prueba su capacidad creativa ante estímulos desconocidos.

En este mismo sentido, es relevante mencionar que, previo a la pandemia, el estudiantado era concebido desde lo que Arias (2006) denomina una situación acción; es decir, directamente relacionado con las acciones propias del rol como estudiante en el aula en la universidad; de esta forma, el contexto de la ERDE se vuelve una situación diagnóstica para la cual es posible que no se hubieran realizado proyecciones de cómo la persona global en todos sus roles y facetas podría responder ante el cambio.

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

El estudiantado ordenó las situaciones experimentadas en las categorías de análisis establecidas en esta investigación (ventajas, desventajas, puntos de mejora, aprendizajes y recuerdos significativos), lo cual fue descrito por Rosales (2015) como parte de la construcción de percepciones; la mayoría manifestó el aprovechamiento de recursos (tiempo, dinero y espacios) como un aspecto positivo, Pablo (estudiante de Historia) expresó: *No gastaba en pases, no gastaba en comida, ropa. Todo era por computadora*, mientras que la pérdida de interacción social y falta de atención fueron colocadas como desventajas Juan (estudiante de Danza) dijo: *La cámara mía estaba aquí y el baño estaba atrás mío y la cocina estaba por allá; entonces cuando pasaban mis compañeros era como “permiso, permiso” y corra, entonces era como que a veces tenían que ellos intervenir en la clase.*

Sobre elementos que intervienen en la construcción de las percepciones (Arias, 2006; Garcés et al., 2006), el estudiantado enfatizó en los estados de ánimo experimentados durante la ERDE, tales como incertidumbre, estrés, ansiedad y otros. La familiaridad con una realidad distinta previo a la pandemia, desconocimiento de las implicaciones que tendría la ERDE, el contexto social y la salud en que se presentó condicionaron la percepción de cada individuo.

Con respecto a los puntos de mejora, se evidenció la necesidad de aplicar cambios metodológicos, en el uso de recursos tecnológicos, carga académica, el rol docente y los aspectos emocionales Mario (estudiante de Historia) mencionó: *Siempre buscábamos formas como de hacer un poco más divertida la vivencia en clases.*

Y como muestra del proceso creativo en la construcción de las percepciones (Arias, 2006), el estudiantado logró significar y simbolizar las vivencias experimentadas (Vargas Melgarejo, 1994), concretando nuevos aprendizajes como capacidad de adaptación, la resiliencia e identificación de factores valiosos dentro de su proceso de formación, como compañerismo, disfrute y diversión; Juan (estudiante de Danza) manifestó: *Para mí me hizo más independiente, más flexible a las situaciones, así como adaptable, y saber que yo puedo, verdad, el no rendirme tan fácil.*

Percepciones particulares en Danza

El estudiantado de Danza construyó sus percepciones ligadas a sus metas y objetivos, y dieron importancia a elementos faltantes en el proceso de aprendizaje durante la presencialidad, Juan expresó: *Vamos a ver este video y eso, vamos a hablar sobre este tema; entonces era como que daban insumos que presencialmente cuesta a veces, porque agarran más como para las cosas técnicas.*

Sus expectativas acerca de lo que la ERDE debía representar para esta carrera fueron importantes para reinterpretar lo ocurrido durante la pandemia a nivel institucional, en lo académico, con docentes; en lo social, con sus pares, y en lo personal (Crespo y Célio, 2014); para Ricardo significó: *La oportunidad de hacer nuevos apuntes y profundizar todavía más y entender otras cosas que quizás en el momento no puse atención del todo.*

En relación con metas y objetivos de este grupo, se muestran los tres tipos señalados por Arias (2006). El estudiantado se reconoció a sí mismo y su lugar dentro de la ERDE. Además, comprendió la situación y las implicaciones de la pandemia en lo educativo y en lo individual, y elaboró un juicio acerca de la validez y el apego de las vivencias con conceptos previamente definidos como aceptables dentro de un proceso de formación universitaria Alejandra comentó: *La comodidad que me brindó hacer mi trabajo desde aquí, el poder estar con mi hijo durante el día y en la noche, reunirme con algún profesor y eso no va a pasar en la presencialidad, verdad.*

Percepciones particulares en Historia

El estudiantado de Historia, debido a la falta de contacto interpersonal, así como la dinámica vivenciada en la ERDE, su interpretación de los estímulos fue mayormente negativa o de riesgo, a través de la defensa perceptiva (Arias, 2006), disparando así reacciones de acuerdo con esa realidad percibida; Fernanda mencionó: *La interacción que es un elemento*

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

importantísimo dentro del proceso de aprendizaje, verdad, entonces esa interacción, ese ver los gestos, sentir a las personas a la par, interactuar.

A partir de los resultados, puede entenderse que el estudiantado de Historia, realizó una selección, categorización y significación de los estímulos, los cuales generaron una percepción más desfavorable en algunas personas, mientras que para otras no lo fue tanto, a partir de expectativas, objetivos y emociones que vincularon al proceso de la ERDE, Pablo: *Pasé por un proceso que no me gustó que es la virtualidad; Mario: Es que uno se aísla, digamos yo siento que, en parte, pues yo me volví más productivo, pero a ¡qué costo!*

Ante estos escenarios planteados por ambas carreras, debe tenerse en cuenta que, según lo descrito por Lopera (2016), se dio un proceso de adaptación, entendiendo este concepto como la consecución de una relación equilibrada y recíproca entre las personas y su entorno, incluso más allá de ese balance. Se trató de una búsqueda para resolver los conflictos que plantea una situación determinada como la pandemia, para encontrar una manera de tener armonía y vivir satisfactoriamente.

Donde la resolución de conflictos fue distinta para cada grupo y persona. Esto ocurre, en parte, debido a que la reciprocidad antes mencionada implica que las situaciones no pueden resolverse desde el psiquismo propio de cada persona, sino que requiere de acciones que provienen del medio para que se produzca una modificación conjunta de ambas partes; esto permitió al estudiantado de Danza establecer normas internas y externas que tomaron en cuenta la realidad que vivía todo el sistema, siendo más exitosa esa interacción para ajustarse a la nueva normalidad, Patricia manifestó: *La disposición que yo tenía para escuchar una clase de 4 horas o de 3 estando tirada en mi cama y que ir a clase ya no significaba para mí esforzarme, yo no me sentía en la universidad.*

Es importante tener en cuenta que, para analizar el éxito del proceso de adaptación, en el caso de Danza y en un menor nivel en Historia, según Henao (2016), se requiere que en la interacción del individuo y el medio existan tanto los conflictos como las condiciones favorables, pues de dicha tensión surge lo que el autor denominó conciliación de fuerzas. Este aspecto puede deducirse de esta investigación, ya que se presentó con mayor intensidad en la carrera de Danza, mientras que para las personas de Historia las condiciones desfavorables fueron predominantes desde la interpretación subjetiva.

Finalmente, es pertinente señalar que, aunque la investigación cualitativa no parte de un supuesto preliminar, lo cierto es que el equipo investigador tenía la percepción de que, por la naturaleza de las carreras, para Danza sería más difícil la adaptación a la ERDE mientras que para Historia dicha adecuación ocurriría de manera más fácil. Sin embargo, los resultados de la presente investigación demuestran sorpresivamente que la vivencia se dio de manera opuesta a ese supuesto inicial.

Conclusiones

La modalidad ERDE implicó aspectos negativos en ambas carreras, como dificultades de acceso a internet, dolores físicos, mayores distracciones o pérdida de contenidos, lo que para algunas personas significó un descenso en la calidad del aprendizaje. No obstante, la ERDE también comprendió aspectos positivos, tales como contar con mayor cantidad de tiempo para realizar los trabajos académicos y compartir con la familia. Historia al ser una carrera altamente teórica se adaptó más fácilmente a la virtualidad, en Danza la falta de la dinámica grupal contribuyó a mayor independencia y autonomía en cuanto a los procesos de aprendizaje del estudiantado.

En cuanto a las vivencias emocionales según los perfiles, para las dos madres estudiantes la virtualidad trajo como beneficio poder estar más tiempo con sus hijos. Para el estudiantado de bloque completo la sobrecarga de trabajos les ocasionó estrés. Para las personas estudiantes que trabajaron en ese periodo sobrellevar estudio y trabajo les resultó difícil.

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

El estudiantado de Historia y Danza manifestó emociones universales esperadas (Ekman, 1992; Ekman, 2016), más cuando se experimenta un modelo educativo emergente como el de la ERDE; siendo un proceso más positivo para Danza (con su adaptación y resiliencia), mientras que para Historia fue más complejo (debido a problemas familiares, académicos y tecnológicos).

Sobre las percepciones, se puede decir que la ERDE constituyó un elemento que forzó a un mayor control sobre la administración del tiempo y de recursos. La pandemia significó una realidad para la que ninguna de las dos partes estaba preparada.

Se dio una relación recíproca, en la cual ambas partes, la situación del estudiantado y las nuevas estrategias implementadas por la institucionalidad, influyeron en la construcción de las percepciones alrededor de la ERDE. Teniendo gran impacto en el estudiantado, ya fuera positivo o desfavorable.

En términos generales, se puede decir que el grupo de Danza alcanzó percepciones más agradables y positivas que las de sus pares de Historia. A través de esta investigación, pudo determinarse que la ERDE sirvió como medio de contraste para que el estudiantado valorara de manera pragmática la importancia que representó esta modalidad.

La adaptación por parte del estudiantado no ocurrió de manera homogénea, pues entró en juego la particularidad de cada entorno y persona; por ejemplo, las metas y objetivos que suelen ser distintos para cada una, mediando en la construcción de la percepción y, por tanto, la mayor o menor adecuación ante la ERDE.

Finalmente, en aquellos casos donde el entorno coincidió con vivencias ligadas a los objetivos, intereses, emociones y sentimientos del estudiantado, se obtuvieron mejores resultados, mayor adaptación y construcción de percepciones positivas, favoreciendo un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.

Referencias

- Al-Nofaie, H. (2020). "Saudi University Students' Perceptions towards Virtual Education During Covid-19 Pandemic: A Case Study of Language Learning via Blackboard". *Arab World English Journal (AWEJ)*, 11(3), 4-20. doi: <https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol11no3.1>
- Arias, C. (2006). "Enfoques teóricos sobre la percepción que tienen las personas". *Horizontes Pedagógicos*, 8(1), 9-22. <https://horizontespedagogicos.iber.edu.co/article/view/08101>
- Castellano, J., Almagro, J. y Fajardo, A. (2021). "Percepción estudiantil sobre la educación online en tiempos de COVID-19: Universidad de Almería (España)". *Revista Científica*, 6(19), 185-207. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2021.6.19.9.185-207>
- Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (2020). *Ansiedad, aburrimiento y depresión experimentan las personas adolescentes y jóvenes durante la pandemia del Covid-19*. <https://psicologiacr.com/cdp-ansiedad-aburrimiento-y-depresion-experimentan-las-personas-adolescentes-y-jovenes-durante-la-pandemia-del-covid-19/#:~:text=El%20Colegio%20de%20Profesionales%20en,la%20pandemia%20del%20Covid%2D19%3A&text=Hablar%20con%20una%20persona%20de,su%20capacidad%20emocional%20para%20enfrentarlo>.
- Crespo, E. y Célio, J. (2014). "La atribución de responsabilidad: de la cognición al sujeto". *Psicología & Sociedade*, 26(2), 271-279.

- Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19
- Delgado-Esquivel, A. (2020). "Danza en tiempos de pandemia: Cuestionamientos y motivaciones de cuerpos en movimiento". *Temas de nuestra América*, 36(68), 87-93. <https://doi.org/10.15359/tdna.36-68.6>
- Durán, R. (2015). *La Educación Virtual Universitaria como medio para mejorar las competencias genéricas y los aprendizajes a través de buenas prácticas docentes*. [tesis de doctorado]. Universidad Politécnica de Catalunya
- Ekman, P. (1992). "An Argument for Basic Emotions". *Cognition and Emotion*, 6(3/4), 169-200.
- Ekman, P. (2016). "What Scientists Who Study Emotion Agree About". *Perspectives on Psychological Science*, 11(1), 31-34. doi: 10.1177/1745691615596992
- Fernández, A. (2020). "Estudiantes, emociones, salud mental y pandemia". *Revista Andina de Educación* 4(1), 23-29. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/article/view/1567/2302>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2020). *Ansiedad, aburrimiento y depresión experimentan las personas adolescentes y jóvenes durante la pandemia del Covid-19*. <https://www.unicef.org/costarica/comunicados-prensa/ansiedad-aburrimiento-depresion-personas-jovenes-ureport>
- Garcés, E. J., Olmedilla, A. y Jara, P. (2006). *Psicología y deporte*. Murcia: Diego Marín.
- García Retana, J. (2012). "La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje". *Educación*, 36(1), 1-24. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44023984007>
- González-Fernández, K. (2020). "Del aula presencial a la remota y de regreso. La enseñanza en situaciones de pandemia e incertidumbre". *Revista Panamericana de Pedagogía*, (31), 10-25. <https://revistas.up.edu.mx/RPP/article/download/2116/1804/>
- Hascher, T. (2010). "Learning and Emotion: perspectives for theory and research". *European Educational Research Journal*, 9(1), 13-28. <http://dx.doi.org/10.2304/eeerj.2010.9.1.13>
- Henoa, C. (2016). *Teoría y práctica de la mediación. Una aplicación desde la perspectiva de Gilbert Simondon y el método analítico en las organizaciones*. [tesis de doctorado]. Universidad EAFIT
- Herrera Corona, L., Mendoza Zaragoza, N. y Buenabad Arias, M. (2009). "Educación a distancia: una perspectiva emocional e interpersonal". *Apertura*, 9(10), 62-77. <https://www.redalyc.org/pdf/688/68812679007.pdf>
- Lopera, J. (2016). *Sabiduría práctica y salud psíquica*. EAFIT.
- Lovón, M. y Cisneros, S. (2020). "Repercusiones de las clases virtuales en los estudiantes universitarios en el contexto de la cuarentena por COVID-19: El caso de la PUCP". *Propósitos y Representaciones*, 8(3), 1-15. <https://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/download/588/1086>
- Montes Rodríguez, A., Villalobos Benavides, V. y Ruiz Chaves, W. (2020). "Estrategias didácticas empleadas desde la presencialidad remota en la División de Educación para el Trabajo de la Universidad Nacional en tiempos de pandemia". *Innovaciones Educativas*, 22(Especial), 243-262. <https://doi.org/10.22458/ie.v22iEspecial.3251>

- Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19
- Moreira-Segura, C. y Delgadillo-Espinoza, B. (2015). “La virtualidad en los procesos educativos: reflexiones teóricas sobre su implementación”. *Tecnología en marcha*, 28(1), 121-129. <https://www.scielo.sa.cr/pdf/tem/v28n1/0379-3982-tem-28-01-00121.pdf>
- Muthuprasad, T., Aiswarya, S., Aditya, K. S. y Girish, J. (2020). “Students’ perception and preference for online education in India during COVID-19 pandemic”. *Social Sciences & Humanities Open*, 3(1). <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100101>
- Organización Mundial de la Salud. (2003). *La salud mental en las emergencias. Aspectos mentales y sociales de la salud de poblaciones expuestas a factores estresantes extremos*. Ginebra: OMS.
- Okuda, M. y Gómez, C. (2005). “Métodos en investigación cualitativa: triangulación”. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), 118-124. <https://www.redalyc.org/pdf/806/80628403009.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas. (2022). *Panorama Social de America Latina*. <https://www.cepal.org/es/comunicados/pobreza-extrema-la-region-sube-86-millones-2021-como-consecuencia-la-profundizacion-la>
- Özüdoğru, G. (2021). “Problems faced in distance education during Covid-19 Pandemic”. *Participatory Educational Research (PER)*, 8(4), 321-333, doi: <http://dx.doi.org/10.17275/per.21.92.8.4>
- Portillo, S., Castellanos, L., Reynoso, O. y Gavotto, O. (2020). “Enseñanza remota de emergencia ante la pandemia Covid-19 en Educación Media Superior y Educación Superior”. *Propósitos y Representaciones*, 8(3). Doi: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE3.589>
- Programa Estado de la Nación. (2021). *Octavo Estado de la Educación 2021*. https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf
- Schutz, P., Hong, J., Cross, D. y Osbon, J. (2006). “Reflections on Investigating Emotion in Educational Activity Settings”. *Educational Psychology Review*, 18, 343-360. doi: 10.1007/s10648-006-9030-3
- Sellan Naula, M. (2017). “Importancia de la motivación en el aprendizaje”. *Sinergias educativas*, 2(1). <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/382/3821587003/3821587003.pdf>
- Serrano Barquín, C., Rojas García, A. y Ruggero, C. (2013). “Depresión, ansiedad y rendimiento académico en estudiantes universitarios”. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 15(1), 47-60.
- Sierra, J. C., Ortega, V. y Zubeidat, I. (2003). “Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a diferenciar”. *Revista Mal-estar E Subjetividade*, 3(1), 10-59. <https://www.redalyc.org/pdf/271/27130102.pdf>
- Smith, J., Flowers, P. y Larkin, M. (2009). *Interpretative Phenomenological Analysis. Theory, Method and Research*. Sage.
- Rosales, S., J. (2015). “Percepción y Experiencia”. *EPISTEME*, 35(2), 21-36. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-43242015000200002&lng=es&tlng=es

Las vivencias emocionales experimentadas por estudiantes de Historia y Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica durante el proceso de enseñanza remota de emergencia (ERDE) producto de la pandemia por Covid-19

Ruiz Martín, H. (2020). *¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza*. Editorial Graó.

Taylor S. J. y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. <https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-Taylor-S-J-Bogdan-R.pdf>

Universidad de Costa Rica (2020). *Análisis de resultados de la evaluación de la virtualización de cursos en la UCR ante la pandemia por COVID-19: Perspectiva estudiantil*. <https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/81216/An%C3%A1lisis%20Virtualizaci%C3%B3n%20de%20Cursos%20%2825%20de%20junio%202020%29.pdf>

Vargas Melgarejo, L. (1994). "Sobre el concepto de percepción". *Alteridades*, 4(8), 47-53.

Wang, X., Hegde, S., Son, C., Keller, B., Smith, A. y Sasangohar, F. (2020). "Investigating Mental Health of US College Students During the COVID-19 Pandemic: Cross-Sectional Survey Study". *Journal of Medical Internet Research*; 22(9) 1-11. https://www.researchgate.net/publication/344205196_Investigating_Mental_Health_of_US_College_Students_During_the_COVID-19_Pandemic_Cross-Sectional_Survey_Study